

АСАЛАРИ ОИЛАСИНИ ҚЎШИМЧА ОЗИҚЛАНТИРИШ.**Тлеумуратов А.К., Орақбаева Х.Б., Қидирбаева Д.**

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

***Аннотация:** Ушбу мақолада асалари оилаларини қўшимча минерал озўқалар билан озиқлантириш йўллари урганиш бўйича ишланган ишлар келтирилган.*

Мавзунинг долзарблиги: Республикамизнинг иқлим шароитида баҳор ва куз фаслларида кўплаб гулчанг ўсимликларни гуллашига қарамай, гулшираси кам бўлади. Асалари оиласига эрта баҳорги бериладиган озиқани уларни қуртчаларини озиқлантиришга сарфлайди. Иқлим шароитининг тез ўзгарувчанлиги гоҳида асалариларни учуш фаолиятини ва асал тўплашини сусайтиради, ҳавонинг кескин исиши ёки ёғингарчиликларни кўп бўлиши ўсимликларни шира ажратишини тўхтатиб қўяди. Ана шу даврда асалари оиласининг ривожланиши тўхтаб қолади, она асалари тухум қўйишни қисқартиради, худди шундай оилада ёш насл миқдори камайиб қолади. Буларнинг ҳаммаси асалари оиласини ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатади ҳамда оилани баҳор ва ёз фаслларда қўшимча равишда рағбағлантирувчи минерал озиқалар беришни талаб этади.

Тадқиқотнинг мақсади –асалари оиласини қишдан олиб чиқишда қўшимча озўқалардан фойдаланиш.

Амалий қиймати: Тадқиқотда асалари вилоятларини қўшимча озиқлантиришнинг улар маҳсулдорлигига ва соғлигига ижобий таъсири аниқланган.

Тадқиқот натижалари. Республикамиздаги асалари оилаларининг 90% кўчма бўлиб, 10% гина тоғларда стационар ҳолатда жойлашган ва экстенсив усулда ривожланиб келмоқда.

Асаларичиликнинг жадаллаштириш технологияси бир неча қисмга бўлинади: доимий наслчилик ишларини олиб бориш; асаларизордаги асалари оилаларини кузда ривожланиши ва уларни қишлоғга кучли тайёрлаш; қишлоғни меъёрда ўтказиш, январ–март ойларида асалари оилаларида ёш ишчи асалариларни ўсиш ва ривожланишини жадаллаштириш йўли билан тайёрлаш; асаларизорларни доимо кўчириб туриш; ҳар йили асаларизорни ёш она асалари билан таъминлаш.

Асалариларнинг ихтисослашишига қараб: асал ишлаб чиқариш, ўсимликларни чанглатиш, асалариларни кўпайтириш, тиббиётга хизмат кўрсатишдан қатъий назар, наслчилик ишларини олиб бориш, асалариларни қишловдан меъёрда чиқиши, сулҳпарварлик хусусиятлари, оилани эрта ривожланиши, она асалариларнинг пуштдорлиги, кўч ажратиб чиқариши, зотга мансублиги, маҳсулдорлиги ва бошқалар ўрганилиши лозим.

Тажрибадаги асалариларни дастур ва режага асосан “Vita-Max-A⁺” премикси аралашмалари билан озиклантирдик ва уруғлантирдик. (1–жадв.)

1 – жадвал

Кузда чиққан, уруғланмаган она асалариларнинг вазни (мг)

Гуруҳ	Озиқа моддаси	Кузда		Назоратга нисбатан, %
		М ± m	Cv %	
I	“Қиём”	185,04 ± 1,2	3,64	100
II	Vita-Max-A ⁺ “қиём”, 1%	190,28 ± 1,28	3,98	103
III	“Қиём + Vita-Max-A ⁺ , 2%”	188,42 ± 1,4	3,72	102

1–жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, II ва III гуруҳларда она асалариларнинг вазни I – гуруҳлардагига нисбатан оғирроқ бўлган.

2 – жадвал

Асалари оилаларининг қишловини ўтказиш

№	Кўрсаткичлар	I - назорат гуруҳи	II- тажриба гуруҳи	III- тажриба гуруҳи
1	Куз мавсумидаги асалари оилаларининг кучи, кг	1,50	1,52	1,51
2	Қиш мавсумидаги асалари оилаларининг нобуд бўлиши, кг	0,20	0,18	0,19
3	12 мартдаги асалари оиласининг кучи, кг	1,30	1,33	1,31

Жадвал маълумотларини таҳлил қилишда аниқландики, икки йиллик солиштира ўрганишда (тадқиқотда) асалари оилаларининг кучи II-III тажриба гуруҳларида анча юқори бўлган, чунки минерал озукалар билан кўшимча озиклантирилганлар.

Асалариларнинг шу солиштирма (2йиллик) тадқиқотларида II-III гуруҳларда нобуд бўлиш ҳолати анча паст кўрсаткичларга эга бўлган.

Маълумки, асалари оиласи сонини кўпайтириш учун ғумбакларнинг ўсиш кўрсаткичларини тезлаштириш керак. Бунинг учун уларни рағбағлантирувчи озуқа аралашмаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир (3.- жадв.).

3- жадвал

Куз ойларида ғумбакларнинг ўсиш

Гуруҳ	Озиқа моддаси	ғумбаклар миқдори	Назоратга нисбатан, %
I	“Қиём ”	520,0	100
II	“Vita-Max- A ⁺ ” + қиём, 1%	630,0	121,4
III	“Қиём+ “Vita-Max-A ⁺ ”, 2%”	616,0	118,4

3–жадвал маълумотлари тахлилларига кўра куздаги кўшимча озиқлантиришда II ва III тажриба гуруҳларида ғумбаклар ўсиши — 630,0–616,0 та дона, яъни бу 21,1–18,4% ни ташкил этган; II тажриба гуруҳида бу кўрсаткич анча устун бўлган.

Январ ойида яна рағбағлантирувчи озиқа аралашмалари берилади. Февралнинг иккинчи ўн кунлигида асаларилар қишлоvdан яхши чиқди. Сўнгра барча қишлоvга кирган оилаларнинг намунали чиқиш имкониятига қараб уларга баҳо берилди: кучи – 3 балл , уянинг тозалиги – 4,2 балл, озуқа истеъмоли – 3, 5 балларга тенг бўлди.

Феврал-март ойларида қишлоvdан сўнг асалари оилаларига баҳорги тафтиш ўтказилди ва барча қари она асаларилар ёшларига алмаштирилди, ҳамда асалари оилаларини ўстириш ва ривожлантириш чоралари кўрилди, шу вақтнинг ўзида асалари оилаларида бонитировка ўтказилди.

Март ойининг биринчи ярмида барча асалари оилалари бир маротаба очиб кўрилди ва тегишли чора – тадбирлар бажарилди (уяни тозалаш, дезинфекция қилиш, яроқсиз эски ромларни алмаштириш, уяларни кенгайтириш, асалариларни даволовчи – шакар шарбатлари аралашмаси билан озиқлантириш ва ҳоказо).

Хулоса. Рағбағлантирувчи озиқавий кўшимчалар сифатида озиқлантиришда назорат гуруҳдагиларга нисбатан II ва III тажриба гуруҳларида анча кўп фойда олинган.

Асалари оиласининг рентабеллик даражасини кўтариш мақсадида қишловдан бўшашиб, сусайиб чиққан оилаларни тез кунларда рағбағлантирувчи озиқа кўшимчаси сифатида озиқлантириб, қувватлантириб, кучли ривожлантириб ва она асалариларни тухум қўйиш хусусиятини кўтариш лозим.

Асаларичилик хўжаликларида мустаҳкам озиқа базасининг тиклаб, рағбағлантирувчи озиқа кўшимчаларидан фойдаланиш биринчи кунларда асалари оилаларини ривожлантириб, кўп миқдорда ёш она асалари ва пакетли оилаларни чиқариш ва асосий асал йиғиш давригача ёрдамчи она асалари шохобчаларини шакллантириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

- 1.Авизов А.Г.- Турли омилларнинг асалари махсулдорлигига таъсири. Труды. ТашГАУ-2008.
- 2.Амонов А, Беленко Б., Жураев Ж. - Продуктивность семей и вывод маток. Ж.. “Пчеловодство”, 1992, № 9-12, стр.11.
- 3.Аветисян Г.А. Черевко Ю.А. «Пчеловодство» 2001
- 4.Крахотин Н.Ф. Ўзбекистонда асаларичилик, Тошкент, 1985, “Меҳнат”.
- 5.Қахраманов Б.А., Исамухаммедов И.А., Балласов У.Ш., Исамухаммедов С.Ш., Тўраев О.С. “Асаларичилик” (ўқув қулланма) Тошкент-2002.